

LIBRAS E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRODUÇÃO DE UM RECURSO PEDAGÓGICO

Eliel de Araújo Moura¹
Joyce Oliveira Viana²
Misael Carlos do Nascimento Neto³

¹Graduando do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, liel2005moura@gmail.com;

²Graduanda do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, joicer81512322@gmail.com;

³Professor da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), campus Piripiri-PI. Mestre em Psicologia – Práticas e Inovação em Saúde Mental (UPE). Psicólogo (UNIVASF). Membro do Laboratório de Estudos Transdisciplinares em Saúde e Educação (LETRANS), misaelneto@prp.uespi.br.

DOI:

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo relatar a produção de um recurso pedagógico desenvolvido na disciplina de Psicologia da Educação II do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), campus Piripiri. O projeto articula o ensino da Libras com o uso de tecnologias digitais voltadas à educação infantil e ao ensino fundamental, diante da escassez de iniciativas que promovam o contato com essa língua desde os primeiros anos escolares, tanto por limitações estruturais quanto pela falta de recursos didáticos e pedagógicos, conforme apontam estudos da área (Lima e Barbosa, 2020). Diante desse cenário, foi criado um recurso lúdico que alia Libras e tecnologias digitais, tornando o ensino mais acessível e atrativo. O material consiste em frutas pedagógicas com diferentes texturas, estimulando a memorização sensorial e o desenvolvimento infantil. Foram também produzidas cédulas fictícias para simular a compra e venda das frutas, promovendo a aprendizagem de valores, números e incentivando a interação social entre as crianças. Na parte traseira de cada fruta, há um QR code que direciona para vídeos em uma plataforma digital, ensinando o sinal correspondente em Libras. A proposta torna o processo de ensino bilíngue mais dinâmico, facilitando a associação entre objeto e sinal, e promovendo o primeiro contato com a Libras de forma divertida e significativa, como destaca Romagnoli (2024) ao reforçar a importância da formação bilíngue desde a infância para a comunicação com a comunidade surda em diferentes contextos sociais e culturais. A proposta também se alinha à Base Nacional Comum Curricular para Computação, que sugere a inserção de atividades mediadas por recursos digitais desde a educação infantil (Brasil, 2022). Isso reforça a relevância da tecnologia como ferramenta educativa já nos anos iniciais. Em síntese, o recurso pedagógico desenvolvido demonstra como é possível integrar temáticas inclusivas e tecnologias no ensino infantil de maneira interdisciplinar e criativa. No entanto, ressalta-se a importância da formação continuada dos docentes e da inserção da Libras no currículo escolar. A presença dessa língua desde os primeiros anos contribui para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, ao valorizar a diversidade e garantir o direito à comunicação para todos.

Palavras-chave: ensino; libras; tecnologias digitais; inclusão.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular - Computação - Complemento à BNCC**. Brasília: MEC, 2022.

LIMA, A. G.; BARBOSA, A. R. C. S. O ensino de Libras para crianças ouvintes: uma experiência na Educação Infantil. **Estudos IAT**, Salvador, v. 5, n. 2, p. 253-275, 2020.

Disponível em:

<https://estudosiat.educacao.ba.gov.br/index.php/estudosiat/article/view/223/210>. Acesso em 19 nov. 2025

ROMAGNOLI, M. E. **O ensino de Libras para crianças ouvintes na Educação Infantil**.

Orientadora: Eliana Marques Zanata. 2024. 28. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura - Pedagogia) – Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências, Bauru, 2024.

Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/items/bc27c2ed-7270-454b-ad07-6c1930f7463a>. Acesso em: 19 nov. 2025.